

Abbildung 1: Titelbild (Bühler, 2023)

Universität Bern
Geographisches Institut

Bachelorarbeit

Einfluss von Solar-Alpweiden auf physisch-hydrologische Prozesse

Verfasser Niklas
Nowak
niklas@nowak.ch

Betreuungsperson
Prof. Dr. Bettina Schaepli
Geographisches Institut Bern
Unit Hydrologie

[19.12.2024]

Abstract

In dieser Literaturstudie wird der Einfluss von Solaralpweiden auf physisch hydrologische Prozesse untersucht. Dabei handelt es sich um Erosionsraten und potenzielle Änderungen der gebirgshydrologischen Prozessen in den betroffenen Gebieten. Die Ziele dieser Arbeit sind es, herauszufinden, welche Anlagentypen in den Schweizer Alpen vorstellbar sind, welche Gebiete auf der Welt vergleichbare Bedingungen haben und worauf sich die Forschung in Zukunft richten sollte.

Die Resultate dieser Arbeit wurden mittels einer Literaturrecherche generiert. Über 'Citation Pearl growing' sowie 'Building Blocks' wurden Artikel im Fachbereich gesucht.

Die Untersuchung zeigt, dass Solaralpweiden die Zeit von einem Niederschlagsereignis zum Abflusspeak verkürzen. Damit einhergehend sind schnellere Abflussgeschwindigkeiten, die den Boden über erhöhte fluviale Erosion abtragen können. Zusätzlich erhöhen Solarpaneele die kinetische Energie des aufprallenden Niederschlags, da die Wassermengen konzentriert ablaufen. Dies verstärkt die mechanische Auflockerung des Oberbodens und begünstigt eine intensivere Bodenerosion unterhalb der Paneele. Das trägt dazu bei, dass der Boden unterhalb der Paneele stärker bearbeitet wird. Neben der Betriebsphasen der Anlagen wird auch der Einfluss des Baus der Anlagen berücksichtigt. Die destabilisierenden Bodenbearbeitungsverfahren während der Konstruktionsphase zerstören auch die Vegetationsschicht, welche als natürlicher Erosionsschutz dient. Da die alpine Lage neben den für die Produktion von Solarstrom vorteilhaften Bedingungen harsche Wetterverhältnisse mit sich bringt, ist dieser Eingriff in den Naturraum nicht zu vernachlässigen. Durch langsame Regenerationszeiten der alpinen Vegetation werden somit weitere Erosionsfördernde Bedingungen geschaffen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bedeuten für die Schweiz, dass zusätzlich zu Machbarkeitsstudien für alpine Solaranlagen auch Pläne und Richtlinien während des Baus und der Inbetriebnahme formuliert werden sollten. Damit kann die schon durch den Klimawandel gefährdete Bergwelt der Schweiz besser geschützt werden und die Stromproduktion wird nachhaltiger und resilienter.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1 STAND DER FORSCHUNG	6
1.2 FORSCHUNGSFRAGE	8
1.3 UNTERSUCHUNGSGEBIET.....	8
2. METHODEN UND DATEN	10
2.1 METHODEN	10
2.1.1 BUILDING BLOCKS	10
2.1.2 CITATION PEARL GROWING	10
2.2 DATEN.....	11
3. ERGEBNISSE	12
3.1 UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON UTILITY-SCALE SOLARANLAGEN	12
3.1.1 CONCENTRATING SOLAR POWER	12
3.1.2 AGRIVOLTAICS.....	13
3.1.3 FLOATING-PHOTOVOLTAIK FPV	13
3.2 VERGLEICH VON RESULTATEN AUS DURCHFÜHRTEN EXPERIMENTEN	14
3.2.1 EXPERIMENT COOK & MCCUEN (2013)	14
3.2.2 EXPERIMENT BAIAMONTE (2023).....	16
3.2.3 VORGESCHLAGENE MASSNAHMEN	17
3.3 SCHWEIZER INTERESSE AN SOLARALPWEIDEN	17
3.3.1 STANDORT BERG FÜR PV	18
3.3.2 ANLAGEN IN ALPINEN LAGEN	21
3.3.3 ALPINE ANLAGEN IN DER SCHWEIZ	22
3.3.4 GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ	25
3.4 EINFLUSS DER GEBAUTEN ANLAGEN.....	26
3.4.1 EROSIONSPOTENZIAL.....	26
3.4.2 BAU DER ANLAGEN.....	28
3.4.3 ANLAGEN IN BETRIEB	29
3.5 POTENTIELL BEEINFLUSSTE GEBIRGSHYDROLOGISCHE PROZESSE.....	30
4. DISKUSSION.....	31
4.1 ANLAGEN, DIE FÜR ALPINE STANDORTE IN FRAGE KOMMEN UND WIESO DER ALPINE STANDORT GEWÄHLT WIRD.....	31
4.2 AUF WELCHE GEBIETE SOLL SICH ZUKÜNFTIGE FORSCHUNG RICHTEN	32
4.3 RELEVANTE PHYSISCH-HYDROLOGISCHE PROZESSE FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG DER SOLARENERGIE IN ALPINEN REGIONEN DER SCHWEIZ	33
5. SCHLUSSFOLGERUNG	34
6. LITERATURVERZEICHNIS.....	35

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: TITELBILD (BÜHLER, 2023)	1
ABBILDUNG 2: 'WET' 'DRY' UND 'SPACER' SEKTION EINER ZELLE (COOK & MCCUEN, 2013)	14
ABBILDUNG 3 STANDORT SCHNEIT (SOLSARINE, 2024)	24
ABBILDUNG 4 VERANKERUNG DER ANLAGE GSTAAD (HEIM, 2023)	28

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1 SUCHOPERATOREN.....	10
TABELLE 2 LITERATURSAMMLUNG	11

Danksagungen

Ich möchte mich herzlich bei meiner Betreuerin Prof. Dr. Bettina Schaepli für die Unterstützung während der Arbeit bedanken.

Ebenfalls bedanke ich mich bei Svenja Nowak für das Gegenlesen meiner Arbeit und die nötigen Inputs für einen angenehmen Lesefluss.

1. Einleitung

Der Klimawandel stellt die grösste Herausforderung der Menschheit im einundzwanzigsten Jahrhundert dar. Im Mittelpunkt dieser Herausforderung steht die Energie. Mehr als zwei Drittel der erhöhten Treibhausgasemissionen werden auf die Energieproduktion zurückgeführt (IPCC, 2020). Das bedeutet, dass die Energie bei jeder Lösung im Mittelpunkt stehen muss. Solarenergie als Lösung? Die beobachtete Zunahme von Utility-Scale-Solarenergie, kurz USSE, und die dazu gemachten Studien verstärken die eminente Wichtigkeit eines Ausbaus dieser erneuerbaren Ressource. USSE beschreibt Solaranlagen, die eine Baute darstellen, die rein der Energieproduktion dient und nicht an schon bestehender Infrastruktur installiert wird (Hernandez et al., 2014).

Was bedeutet das für die Schweiz? Mit der Annahme des Klima- und Innovationsgesetzes am 18. Juni 2023 hat die Schweiz beschlossen das Netto-Null Ziel bis 2050 zu erreichen (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, 2023). Diese Entscheidung zieht den Ausbau in Richtung erneuerbaren Energien mit sich. Mit der diesjährigen Abstimmung kann das Stimmvolk entscheiden, ob es zukünftig einfacher sein soll, Einrichtungen zur nachhaltigen Energieproduktion in der Schweiz zu errichten. Bei einer Annahme würde der Ausbau alpiner Solarparks stark zunehmen. In dieser Arbeit wird eine umfassende Literaturstudie zum Einfluss dieses Ausbaus auf physisch hydrologische Prozesse gemacht. Zudem werden in der Schweiz bestehende Solarparks beschrieben und deren Einfluss auf die lokale Hydrologie untersucht.

1.1 Stand der Forschung

Unser Klima stellt eine gemeinsame globale Herausforderung dar und ist vorallem eng mit der Energiefrage verknüpft. Die beobachtete Zunahme von USSE und Studien zu deren Umwelteigenschaften verdeutlichen die Bedeutung, die Umweltinteraktionen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Solarenergie zu verstehen, insbesondere auf regionaler und globaler Ebene. Dabei ist es zentral zu untersuchen, wie diese Auswirkungen die Triebkräfte der globalen Umweltveränderung verringern, verstärken oder mit ihnen interagieren können (Hernandez et al., 2014). Die Bedeutung von Solarenergie im Kontext der globalen Energiewende ist gross. Die zunehmende Nutzung von Solarparks und die damit verbundenen Umwelteigenschaften rücken die

Interaktionen zwischen Solarenergie und der Umwelt in den Fokus. Doch was bedeuten diese Veränderungen für die Hydrologie?

Ein Forschungsartikel, der sich dieser Thematik annimmt, ist «Impact of solar panels on runoff generation process» (Baiamonte et al. 2023), der den Einfluss von Solarpaneelen auf Erosionsprozesse auf kahlen Oberböden in einem Weinberg in Sizilien untersucht. Die Studie von Baiamonte et al. (2023) bietet Einblicke in den konkreten Einfluss von Solarenergieinfrastrukturen auf den Abflussprozess. Durch theoretische Überlegungen und experimentelle Untersuchungen konnte das Team feststellen, dass die Integration von Solarkollektoren in Agrarflächen zu einer signifikanten Erhöhung des Abflusses auf nacktem Boden geführt hat. Dieser Anstieg resultierte hauptsächlich aus der Kanalisierung des Abflusses durch die Strukturen der Solarkollektoren. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Ausrichtung und Neigung der Paneele gelegt, da sich gezeigt hat, dass diese Faktoren einen signifikanten Einfluss auf den Wasserabfluss haben.

Ein älterer Artikel, welcher von Baiamonte et al. (2023) zitiert wurde, stammt von Cook und McCuen (2013) die in ihrem Bericht von 2013 die hydrologische Antwort von Solarfarmen sehr detailliert untersuchten (Cook & McCuen 2013). In Ihrem Bericht findet sich auch eine Analyse über die Bodenneigung, Bodenbeschaffenheit, Korngrößenverteilung und deren Einfluss auf die Abflussspitzenverteilung sowie das Erosionspotenzial. Neben genauen Analysen auf den Einfluss von Solarpaneelen auf die genannten Effekte werden direkte Massnahmen sowie Empfehlungen für andere Anlagen formuliert. Letztere sind für die weiterführende Recherche im Hinblick auf Schweizer Anlagen in steilen Bergregionen als Grundlage verwendbar (Cook & McCuen 2013).

Die Hydrologie eines Standorts wird durch den Bau einer Anlage und deren Unterhalt beeinflusst. Mit dem Bau einer Solarfarm sind Veränderungen der lokalen Ökologie einhergehend. Somit werden auch die einheimische Ent- und Bewässerungssysteme verändert, was wiederum Einflüsse auf Erosionsprozesse mit sich bringt (Aman et al., 2015). Zum Beispiel verbrauchen Solarfarmen aufgrund des 'soiling effects' Wasser, welches als Reinigungsmittel der Paneelen dient (Ravi et al., 2016). Der 'soiling effect' beschreibt die Ablagerung von feinen Partikeln auf den Paneelen. Neben den ökologischen Auswirkungen beim Bau eines Solarparks, wird der Boden durch Baumaschinen stark degradiert. Diese Degradation/Kompaktion führt zu einer erhöhten

hydrologischen Erosion des Bodens (Cerdà et al., 2021). Daten oder Berichte über Auswirkungen des dabei entstehenden zusätzlich generierten Abflusses und dessen Einfluss auf Abflussspitzen, Erosion oder andere hydrologisch relevante Ereignisse blieben bei der bisherigen Suche noch aus.

1.2 Forschungsfrage

Wie in der kurzen Einleitung erwähnt, stellt Solarenergie eine Hauptkomponente in der Entwicklung in eine Zukunft mit nachhaltiger Energiegewinnung dar. Somit ist die alpine Solarenergie eine plausible Lösung zur Frage der Schliessung der Winterstromlücke. Die Alpen bieten der Schweiz eine gute Grundlage für den Ausbau der Solarenergie, denn in höher gelegenen Solaranlagen ist die Energieproduktion höher als in den Anlagen, die tiefer liegen (Kahl et al., 2019). Die jährliche durchschnittliche Bestrahlungsstärke von 130 W/m^2 im Mittelland ist verhältnismässig wenig, wenn man bedenkt das in den Alpen rund 200 W/m^2 verzeichnet werden (Kahl et al., 2019).

In den Artikeln von Baiamonte et al. (2023) und Cook & McCuen (2013) werden Auswirkungen von Solaranlagen auf hydrologische Prozesse beschrieben. Da die potentiellen Ausmasse von Solaranlagen, in alpinen Regionen, auf physisch hydrologische Prozesse noch nicht beschrieben oder Hypothesen zu Auswirkungen getroffen worden sind, stellt sich für meine Bachelorarbeit folgende Forschungsfrage:

Inwiefern beeinflussen alpine Solarfarmen physisch hydrologische Prozesse?

Die Forschungsfrage wird durch folgende Unterfragen, welche sich im Verlauf der Literaturrecherche ergeben haben, konkretisiert:

- *Welche Anlagen und Anlagentypen gibt es weltweit und welche hegen Potenzial in den Alpen eingesetzt zu werden und wieso wird der alpine Standort gewählt?*
- *Welche Gebiete sind für eine weiterführende Literaturstudie, mit Blick auf die Schweiz, relevant?*
- *Welche Erkenntnisse sind für die Entwicklung der Solarenergie in der Schweiz, genauer in den Alpreigionen der Schweiz, in Bezug auf physisch hydrologische Prozesse von Interesse und wo sollte die Forschung stärker verfolgt werden?*

1.3 Untersuchungsgebiet

In dieser Studie werden zu Beginn unterschiedliche Formen von Solarfarmen aus Photovoltaik-Paneelen verglichen. Verschiedene Methoden der Energiegewinnung aus

Sonnenstrahlen haben unterschiedliche Anforderungen. Da die Schweiz seit 2022 den Solarexpress fährt und den Ausbau fördert, ist der Bund daran interessiert, die Winterstromlücke zu schliessen (Der Bundesrat, 2023). Die Frage, welche Arten der Solarfarmen in den Alpen denkbar sind und welche nicht, wird in dieser Arbeit beantwortet. In der Arbeit von (Kahl et al., 2019) wird beschrieben, welche vorteilhaften Bedingungen die alpine Lage für die Solarstromproduktion mit sich bringen. Anschliessend werden die Einflüsse von grossflächigen alpinen Photovoltaik Anlagen (PVA) auf die physisch hydrologischen Prozesse untersucht. Im Zentrum steht dabei die Analyse, wie diese Solarparks das Wasserregime, die Bodenfeuchtigkeit, den Abfluss und die damit verknüpften Erosionsprozesse in alpinen Gebieten beeinflussen. Der direkte Einfluss der Solarparks auf die Hydrologie wurde bereits von (Cook & McCuen, 2013; Baiamonte et al. 2023) untersucht. Die Ergebnisse sowie der Aufbau der Studien werden in dieser Arbeit beschrieben und zusammengefasst, sodass ein Zusammenhang mit den hydrologischen Erosionsprozessen hergestellt werden kann. Mithilfe der Ergebnisse der bereits genannten Autoren wird die Suche auf das Fachgebiet der Gebirgshydrologie und der Bodenstabilität erweitert. Bei diesem Schritt wird ersichtlich, dass nicht nur die Anlagen in Betrieb, sondern auch der Bau der Anlagen einen erheblichen Eingriff in den Naturraum darstellen. Damit einhergehend werden in einem kurzen Statement, dass von einer Studie gestützt wird, auf die Rolle der Gesellschaft eingegangen.

2. Methoden und Daten

2.1 Methoden

Im Folgenden werden die Methoden für meine Recherche erläutert. Als Orientierung dient die Veranstaltung ‘Propädeutikum’ aus dem Herbstsemester 21 am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB). Genauer verwende ich zwei Strategien in einem Mixed Methods Ansatz, um möglichst effizient auf relevante Literatur zu stossen (Kuckartz, 2014).

2.1.1 Building Blocks

In vier bis fünf separaten Rechercheblocks wird in unterschiedlichen Fachbereichen Literatur gesucht, welche dann auf Überschneidung geprüft wird. In der Tabelle 1 sind die während der Arbeit verwendeten Suchoperatoren aufgelistet.

Tabelle 1 Suchoperatoren

Einfluss von Solar-Alpweiden auf physisch hydrologische Prozesse	
	ODER
UND	physisch Hydrologische Prozesse, Erosion, Degradation, Gebirgshydrologie, Soil erosion, Soil degradation, Mountain hydrology
	Solarfarmen, Utility-Scale Solar Energy, Solarparks Sonnenfarm, Photovoltaikanlage, Solarkraftwerk, Sonnenpark, Großanlage für Solarenergie, Photovoltaic array, Solar power plant, Agrovoltatics,
	Alpine Vegetation, Alpweiden, Alpwiesen, Mountain flora, Alpine pastures, High Mountain meadows, Mountain grasslands

2.1.2 Citation Pearl Growing

Mit durch den aus Abschnitt 2.2.1 gefundenen Texten kann die Suche nach Literatur fortgesetzt werden. Neue Veröffentlichungen können gefunden werden, indem nach Arbeiten gesucht wird, die den gefundenen Text zitieren. Alternativ können ältere Veröffentlichungen überprüft werden, indem man die Quellen betrachtet, die im

gefundenen Text selbst zitiert werden. Somit ist die Suche zielgerichteter und kann direkt im Fachbereich erfolgen.

2.2 Daten

Durch die in Abschnitt 2.1 erwähnten Recherchemethoden ergab sich der folgende Katalog (Tabelle 2) an Artikeln, welche sich für meine Arbeit eignen:

Tabelle 2 Literatursammlung

Überthema	Artikel
Unterschiedliche Arten von USSE	(Schlegel, 2021), (Vasel & Iakovidis, 2017), (Mendelsohn et al., 2012), (Macknick et al., 2022), (Sahu et al., 2016)
Einfluss von PVA auf Hydrologie	(Baiamonte et al., 2023), (Cook & McCuen, 2013), (Zischg et al., 2012), (Schürch et al., 2010), (Arnoux et al., 2021)
Erosionspotenzial	(Le Bissonnais et al., 2018), (Zischg et al., 2012), (Pohl et al., 2009), (Rixen et al., 2003), (Beatty et al., 2017), (Schrott & Blöthe, 2020), (Razak et al., 2016), (Rabaia et al., 2021), (Horn et al., 2004), (Solsarine, 2024), (Bračko et al., 2022), (Blavet et al., 2009), (Streit et al., 2014), (Lambert et al., 2021), (Dunjó et al., 2003), (Battany & Grismer, 2000), (Kozel & Sinreich, 2019), (Arnoux et al., 2021), (Schink et al., 2013),
Standort Berg für PV	(Kahl et al., 2019), (Vasel & Iakovidis, 2017), (Razak et al., 2016)
Unterschiede in PVA	(Mendelsohn et al., 2012), (Macknick et al., 2022), (Huszno, 2021), (Sahu et al., 2016)
Gesellschaftliche Akzeptanz	(Heim, 2023), (Vuichard et al., 2021), (Bucher, 2024) 02.02.25 14:43:00
Alpine Wetterlagen	(Koehl et al., 2018), (Etienne et al., 2010), (Boretti & Castelletto, 2024), (Beierkuhnlein, 2007), (Pohl et al., 2009), (Ravi et al., 2016)
Alpine Anlagen in der Schweiz	(Zünd, 2022), (Huszno, 2021), (BFE, Bundesamt für Energie und Umwelt, 2024), (Frehner et al., 2024), (Solsarine, 2024), (Gantner Instruments, 2023), (Deplazes & Deplazes, 2023),

	(Margreth, 2015), (Bucher & Schwarz, 2021), (Kahl et al., 2019), (Société Mont-Soleil, 2024)
--	--

3. Ergebnisse

3.1 Unterschiedliche Arten von Utility-Scale Solaranlagen

Bei Utility-Scale Solar Energy kurz USSE handelt es sich um Solarparks, mit einer für die Energieproduktion relevanten Stromproduktion (Schlegel, 2021). Unter der relevanten Energieproduktion versteht die Solar Energy Industries Association eine Leistung von mehr als einem Megawatt (Schlegel, 2021). Die Schweiz produziert zurzeit zwei Terrawattstunden Strom, was zwei Millionen Megawattstunden entsprechen.

3.1.1 Concentrating Solar Power

Concentrating Solar Power kurz CSP beschreibt die Solaranlagen, welche die eintreffende Sonnenstrahlung konzentrieren, um daraus Energie zu gewinnen. Es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen CSP Anlagen:

- Parabolische Schüsseln sind individuelle Einheiten bestehend aus einem Solarkonzentrator, einem Empfänger und einem Motor/Generator (Vasel & Iakovidis, 2017). Der Konzentrator ist eine mit Spiegelfacetten ausgekleidete Parabolschüssel welche der Sonne auf zwei Achsen folgt. Der Empfänger ist an einem Arm im Brennpunkt der Reflektoren montiert und enthält die Motor-Generator-Kombination (Mendelsohn et al., 2012).
- Eine andere Variante sind die CSP-Rinnensysteme. Bei diesen Systemen wird die Sonnenstrahlung über eine Spiegelrinne auf ein Wärme sammelndes Rohr konzentriert (Mendelsohn et al., 2012). Die gesammelte Wärme wird über eine wärmeleitende Flüssigkeit zu einem Wärmeumwandler geleitet. In diesen Umwandlern wird Dampf erzeugt, welcher eine Dampfturbine zur Stromproduktion antreibt (Mendelsohn et al., 2012).
- Ähnlich wie bei CSP-Rinnensystemen gibt es auch CSP Türme. Dabei werden, über einen Kreis aus Spiegeln, die Sonnenstrahlen zentral auf einen Empfänger, der sich in der Mitte auf einem Turm befindet, konzentriert (Mendelsohn et al., 2012). Es gibt verschiedene wärmeleitende Flüssigkeiten wie Dampf oder geschmolzene

Nitratsalze (Mendelsohn et al., 2012). Im Vergleich zu den Rinnensystemen, kann bei den CSP-Türmen mit höheren Betriebstemperaturen gerechnet werden.

- Die letzte Art der CSP-Stromproduktion sind die linearen Fresnel Kollektoren. Bei diesen handelt es sich um flache Spiegel, welche das Sonnenlicht auf einen Empfänger reflektieren (Mendelsohn et al., 2012). Wasser dient in diesen Systemen als wärmeleitende Flüssigkeit und wird als Dampf in einer Turbine zur Stromproduktion verwendet (Mendelsohn et al., 2012).

3.1.2 Agrivoltaics

Agrivoltaics wird definiert als eine Landnutzungskonfiguration definiert, in welcher Solarenergieproduktion und sonnenlichtabhängige Agrikulturproduktion direkt miteinander interagieren (Macknick et al., 2022). Es gibt verschiedene Formen, wie Solaranlagen mit Agrikultur vereinbart werden können. Bei den Solaranlagen handelt es sich um freistehende Solarpaneele. Unter den Solarpaneelen gibt es vier Kategorien an Landbewirtschaftungsmethoden die betrieben werden können (Macknick et al., 2022):

1. Pflanzenanbau und Nahrungsmittelproduktion
2. Tierische Erzeugung
3. Erhaltung verschiedener Ökosystem Services durch Vegetationsmanagement
4. Gewächshäuser mit integrierten Solarpaneelen.

Es gibt verschiedene Varianten, wie die Solarmodule montiert werden können um die Landnutzungsform so gering wie möglich zu beeinflussen. Die Höhe zum Boden kann, je nach Vieh oder Landmaschinengebrauch unter den Paneelen, angepasst werden (Macknick et al., 2022). Neben der Höhe zum Boden werden meist bifaziale Solarpaneele verbaut, welche lichtdurchlässig sind und somit von beiden Seiten her Strom produzieren können (Macknick et al., 2022). Letzterer Punkt ermöglicht neben der Höhenanpassung auch unterschiedliche Montageausrichtungen der Paneele. So können Paneele in vertikaler Position aufgestellt werden, was den Zugang der bewirtschafteten Fläche durch Landwirte erleichtert (Macknick et al., 2022).

3.1.3 Floating-Photovoltaik FPV

Schwimmende Photovoltaik Anlagen sind auf Wasser schwimmende Solarmodule. Die Modultische werden auf einem aus mehreren Kunststoffschwimmern bestehenden Ponton montiert (Sahu et al., 2016). Die Anlagen werden an einem Anker befestigt. Dies

kann ein Steg, eine Verankerungsbojen oder eine Kaianlage sein. Der produzierte Strom wird bei den meisten Anlagen an Land gespeichert, von wo er in das lokale Stromnetz eingespeisen werden kann (Sahu et al., 2016). Im Vergleich zu den anderen Solarfarmen, welche durch aktive Kühlung einen hohen Wasserverbrauch haben, verringern die schwimmenden Solaranlagen die Evapotranspirationsrate des darunter liegenden Wasserkörpers (Sahu et al., 2016). So können sie beispielsweise auf Speicherseen als stromproduzierender Evaporationsschutz eingesetzt werden.

3.2 Vergleich von Resultaten aus durchgeführten Experimenten

In diesem Abschnitt werden zwei Publikationen verglichen, welche über Modellierung und Feldversuche die hydrologische Antwort der darunter liegenden Fläche verglich. Beide Untersuchungen fanden in Bezug auf Solarpanels statt. Das erste Experiment untersucht die Abflussgenerierung unter den Paneelen mit unterschiedlichen Bodentypen. Beide Experimente sind mithilfe von Simulationen erweitert worden. Im zweiten Experiment wurde in Sizilien mit Paneelenneigung und Ausrichtung ein möglicher Einfluss auf die Abflussbildung untersucht.

3.2.1 Experiment Cook & McCuen (2013)

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss von Solarfarmen auf die Hydrologie zu bestimmen und zu untersuchen, ob Starkniederschlagsereignisse Kontrollmechanismen wie eine geführte Ableitung der Wassermassen beanspruchen. Um den Effekt von einer Solarfarm auf den Abfluss zu bestimmen, haben Cook & McCuen ein Modell entwickelt

Abbildung 2: 'wet' 'dry' und 'spacer' Sektion einer Zelle (Cook & McCuen, 2013)

(Abbildung 2) . Abfluss in Form von «sheet flow» ohne Paneelen dient als Kontrollzustand vor dem Bau. Im Modell besteht die Anlage nach dem Bau aus Reihen welche in Zellen mit drei Sektionen unterteilt werden: Wet, dry und spacer (Cook & McCuen, 2013). Die 'dry' Sektion ist die Fläche direkt unter dem Solarpanel und ist somit nicht von Regenfall beeinflusst. Die 'spacer' Sektion ist der Abstand zwischen den Solarpanels, der von Wartungsfahrzeugen gebraucht wird. Die Fläche von 'wet' und 'dry' verändert sich mit der Neigung des Solarpanels. Fällt Niederschlag auf die mit Paneelen ausgestattete Fläche wird die 'wet' und die 'spacer' Sektion direkt nass. Die 'dry' Sektion jedoch erst über den konstanten Abfluss von der darüber liegenden 'wet' Sektion.

Bei der Fläche ohne Paneele wird, wie für die 'spacer' und die 'wet' Sektion modelliert, jedoch ohne 'dry' Sektion. Alle Zellen erhalten im Modell gleich viel und starken Niederschlag mit denselben Verlusten durch Infiltration und Oberflächenabfluss. Regenereignisse wurden anhand von (NRCS) Type 2 Storm modelliert (Cook & McCuen, 2013). Im Modell konnten dann verschiedene Parameter verändert werden, um die Einflüsse von den Panels auf die Hydrologie zu untersuchen. Die Abflussgeschwindigkeit ist ein Parameter, welcher mit der Mannings Gleichung für verschiedene Untergründe berechnet werden kann. Unter den Parametern gab es zwei, die herausstachen und einen grossen Unterschied zwischen bedeckten und unbedeckten Flächen zeigten. Erstens Paneelenneigung und zweitens Bodenbedeckung.

Bei der Paneelenneigung führten flachere Neigungswinkel zu einer Zunahme im Abfluss und ein steilerer Neigungswinkel zu einer Abnahme (Cook & McCuen, 2013). Laut Cook & McCuen liegt das daran, dass durch die unterschiedlich abgedeckten Flächen die Verlusten vom Fliesswasser kleiner sind, da die meiste Fläche als 'spacer' und 'dry' angesehen werden kann. Der Abflusspeak verschob sich für flache Winkel nach hinten im Vergleich zu den steilen Neigungswinkeln, was auf die verlängerte Zeit vom Abfluss auf den Paneelen zurückzuführen ist.

Für die meisten Solaranlagen wird angenommen, dass sie die natürlich vorkommenden Wiesen mit lokalen Grasarten als Untergrund haben. Jedoch gibt es auch Anlagen, welche mit Kies oder gar versiegelten Bodenflächen unterlegt sind, da die Paneelen der unterliegenden Vegetation das photosynthetisch aktive Licht wegnehmen (Cook & McCuen, 2013). Der Untergrund der 'spacer' Sektion kann je nach Verkehrsaufkommen variieren. Durch den Manning's Koeffizienten n kann die Bodenrauheit im Modell beliebig

angepasst werden (Cook & McCuen, 2013). Die Resultate der Niederschlagsabflüsse zeigten einen Anstieg von 7% bei Kies in den 'spacer' Sektionen im Vergleich zu Gras (Cook & McCuen, 2013). Neben den Abflussraten hat auch die Zeit nach einem Niederschlagsereignis bis zum Abfluss mit dem Kies bedeckten Boden abgenommen und zwar um zehn Minuten (Cook & McCuen, 2013).

3.2.2 Experiment Baiamonte (2023)

Für das Experiment wurden die Paneele auf nacktem Boden aufgestellt. Es wurden zwei Typen von Paneelenausrichtung untersucht, einmal quer gegen die Bodenneigung für die Ost-West Exposition mit einem Abstand von 0.3 m und einmal mit der Bodenneigung für die Nord-Süd Exposition mit einem Abstand von 0.7 m. Getestet wurden insgesamt drei Szenarien, bei welchem die beiden unterschiedlichen Ausrichtungen und einmal ohne Paneele getestet wurde. Der Testlauf ohne Paneelen diente als Kontrolle.

Die Experimentgrösse betrug 1 m in der Breite und 3 m in der Länge bei einem Hangneigung von 14 %. Die Paneelen wurden jeweils mit einer Neigung von 62.5% angebracht. Die Paneelengrösse betrug in der Breite 1 m und in der Länge 0.8 m.

Der Abfluss wurde mit einem Gerlach-Apparat am unteren Ende der Experimentstrecke gemessen. Der Niederschlag wurde mit einer automatischen Sprinkler Anlage simuliert und in kurzen Zyklen von elf Sekunden über die Fläche. Die Niederschlagsintensität wurde anhand von Bechern verteilt auf der Fläche gemessen.

Während des Experiments wurde eine durchschnittliche Niederschlagsintensität von $\mu = 56.04$ mm/h gemessen mit einer Standardabweichung von $\sigma = 7.93$ mm/h (Baiamonte et al., 2023). Wie bereits in Cook & McCuen 2013, konnte auch hier davon ausgegangen werden, dass der Abfluss am Paneel-Austritt grösser ist. Während den Durchläufen mit Paneelen, wurde der Abfluss gesammelt und bei 105° C getrocknet, um die erwartungsgemäss höhere Sedimentfracht in Trockenmasse vom Abfluss abzuziehen.

Mit den gesammelten Daten durch die genannten Methoden über Abfluss und Sedimenttransport, konnte mit einer Kombination aus verschiedenen Modellen die beprobte Fläche hochskaliert werden.

Aus diesen hochskalierten Experimenten folgten die Resultate:

Flächen mit quer zur Hangneigung ausgerichteten Paneelen im Vergleich zu nacktem Boden generierten 11.7 mal mehr Abfluss und Flächen mit zu der Hangneigung ausgerichteten Paneelen generierten 11.5 mal mehr Abfluss als Flächen ohne

Solarpanelbedeckung (Baiamonte et al., 2023). Ausserdem wurden Unterschiede in den Zeiten zwischen Niederschlagsereignis und Abfluss festgestellt. Für mit der Hangneigung ausgerichtete Paneelen wurden 18min aufgezeichnet, Paneelen die quer zur Hangneigung standen, hatten 37.2min und nackter Boden hatte 72 min bis zum Abfluss (Baiamonte et al., 2023). Somit konkludiert Baiamonte et al. 2023, dass Solaranlagen nicht auf nackten Böden gebaut werden sollten, da ein höheres Erosionsrisiko besteht.

3.2.3 Vorgeschlagene Massnahmen

Beruhend auf der Hauptaussage aus Baiamonte et al. (2023), dass Solarfarmen nicht auf Kiesböden errichtet werden sollen, schlagen Cook&McCuen (2013) vor, dass Pufferzonen und Rückhaltebecken für Solarfarmen auf nackten oder Kiesböden eingeplant werden sollten.

Wenn man also nach den Vorschlägen aus den Berichten handelt, sollten Solaralpweiden auf bereits gesunden Weiden mit grossen Graslängenunterschieden errichtet werden, sodass die maximale Retention durch die Bodenbeschaffenheit gegeben wird. Denn eine Solaralpweide kann mit seiner Grösse Einfluss auf den Spitzenabfluss des oberen Bereichs eines Einzugsgebiets nehmen. Eine solche Zunahme erhöht die Geschiebetransportkapazität und damit auch die Gefahr von Hochwasser mit Geschiebeführung oder Murgänge (Zischg et al., 2012).

Für zukünftige Schweizer Solaralpweiden sollten zuerst modellhafte Experimente durchgeführt werden, bevor man mit dem Bau von grossflächigen Anlagen beginnt. In beiden Modellen wurde die Bodenbedeckung als der Faktor ausgemacht, welcher am meisten vom Abfluss von Solarpaneelen betroffen ist. In den alpinen Lagen spielt die Hangneigung eine grössere Rolle, da konzentrierte Abflüsse von Paneelen an hohen Neigungen grössere Geschwindigkeiten aufweisen als in flachen Gebieten wie in den Experimenten verwendet wurden.

3.3 Schweizer Interesse an Solaralpweiden

Schweizer Photovoltaik hat hohes Potential. Die geographische Lage der Schweiz bedingt einen höheren Stromverbrauch im Winterhalbjahr gekoppelt mit einer Strom Unterproduktion (Bucher & Schwarz, 2021). Im Sommerhalbjahr dagegen einen niedrigeren Stromverbrauch mit einer Überproduktion (Bucher & Schwarz, 2021).Die Alpen bringen für die Photovoltaik förderliche Bedingungen mit sich. Aus dem Zielbild

klimaneutrale Schweiz lässt sich entnehmen, dass die Schweiz neu 40% der Stromproduktion aus PV-Anlagen generieren sollte (BFE, 2020). Heute beläuft sich die Produktion auf 2 TWh im Jahr, was einen Ausbau der Solarenergie von 32 TWh mit sich bringt (BFE, Bundesamt für Energie und Umwelt, 2020).

3.3.1 Standort Berg für PV

Um das erstellte Inventar für schweizerische Interessen auf Relevanz zu prüfen, müssen zuerst die in den Schweizer Alpen vorherrschenden Bedingungen ausgemacht werden. Bei Solar-Alpweiden oder alpinen Solarparks ist die Höhenlage für eine effiziente Energieproduktion entscheidend. Aus der Sicht der Energieeffizienz werden im Bericht von Kahl et al. (2019) drei treibende Faktoren zur erhöhten Energieproduktion im Winter quantifiziert: Bestrahlungsstärke, Bodenreflektion, Paneelenneigung. Die jährliche Bestrahlungsstärke für die Schweiz variiert stark. Die Differenz zwischen dem im Norden gelegenen Mittelland mit 130 W/m^2 und den im Süden gelegenen alpinen Regionen beträgt bis zu 200 W/m^2 (Kahl et al., 2019). Dies ist auf die dünnere Atmosphäre zurückzuführen, welche im Süden der Schweiz aufgrund der Berge gegeben ist. Je dünner die Atmosphäre ist, desto weniger kann von der energiereichen Strahlung absorbiert werden (Kahl et al., 2019). Die Bodenreflektion hat an alpinen Standorten einen grösseren Effekt auf die Leistung der PV-Anlage als in tieferen Lagen. Dies aufgrund der längeren SCD (Snow Cover Duration) (Kahl et al. 2019). In einer Höhe von 2000 m.ü.M. wurden in der Schweiz durchschnittlich 190 Schneetage im Zeitraum von 2011-2016 gemessen. Schneetage beeinflussen beispielsweise die Neigungseinstellung der Solarpanels, um die saisonale Einstrahlung optimal auszunutzen. Dabei muss der ansonsten zur Ausrichtung verwendete Azimuthwinkel für den Tagesgang der Sonne nicht beachtet werden. Die Reflexion des Sonnenlichts in der nivalen Stufe verändert die Einstellung des Winkels der Paneele. Ohne atmosphärische Änderungen wäre der Paneelneigungswinkel eine einfache Formel, die von dem Breitengrad und der Jahreszeit abhängig ist (Kahl et al., 2019). Durch das vom Schnee abgestrahlte Licht, das zur Stromproduktion beiträgt, können die Paneelen im steilsten Winkel angebracht werden, ohne die jährliche Gesamtstromproduktion im schneefreien Fall zu beeinträchtigen (Kahl et al., 2019). Neben den von Kahl et al. (2019) angesprochenen Faktoren, die zur Effizienz von Solaranlagen in alpinen Lagen beitragen gibt es auch Vorteile für die Solarpaneelen.

Razak et al. 2016 beschreiben den Einfluss von Temperatur auf die Leistung der PV-Anlagen. Ein Temperaturanstieg von einem Kelvin führt zu einer Leistungsreduktion von bis zu 0.31% (Razak et al., 2016). Zunächst wurden Analysen zu Leistung mit einer Simulationssoftware namens PVsyst simuliert. Dazu wird auch die Leistungsfähigkeit eines Panels analysiert, da der Wirkungsgrad der Fläche der Paneele angegeben wird. Der Zweck hinter der Simulation besteht darin, die Auswirkungen der Betriebstemperatur auf die Leistung des PV-Panels zu beobachten. In dieser Studie wurden Tests an einem echten Paneel in Aussenbedingungen gemacht. Dabei wurde alle zehn Minuten die Leistung aufgezeichnet und mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der Paneele gemessen. Neben der Tatsache, dass die Solarpaneele bei niedrigen Temperaturen effizient Strom produzieren können, haben hohe Temperaturen auch irreversible Schäden an den Modulen herbeigeführt (Razak et al., 2016).

Die alpine Lage verhindert durch die Höhenlage, dass die Solarpaneele solch hohe Temperaturen erreichen können. Zusätzlich zu den kühleren Temperaturen sorgen konstante Windgeschwindigkeiten für Abwind, der die entstehende Wärme wegträgt (Vasel & Iakovidis, 2017). In Tabelle 3 werden die in diesem Abschnitt genannten Faktoren zusammengefasst.

Tabelle 3 Zusammenstellung der Faktoren

Faktor	Einfluss auf die Effizienz	Referenz
Bestrahlungsstärke	Höhere Bestrahlungsstärke in südlichen alpinen Regionen verbessert die Energieproduktion.	(Kahl et al., 2019)
Bodenreflexion	Erhöhte Reflexion durch Schnee erhöht die Energieproduktion durch zusätzliche Einstrahlung auf die Paneele.	(Kahl et al., 2019)
Paneelenneigung	Optimierte Neigungseinstellung führt zu höherer Energieproduktion, insbesondere durch Schnee-Reflexion.	(Kahl et al., 2019)
Temperatur	Niedrigere Temperaturen in alpinen Regionen verhindern die Überhitzung der Paneele und steigern die Effizienz.	(Razak et al., 2016)
Windgeschwindigkeit	Höhere Windgeschwindigkeiten in den Alpen sorgen für zusätzliche Kühlung und verhindern Überhitzung.	(Vasel & Iakovidis, 2017)
Schneetage (SCD)	Mehr Schneetage verlängern die Zeit mit erhöhtem Reflexionspotential und verbessern die Energieproduktion im Winter.	(Kahl et al., 2019)

3.3.2 Anlagen in alpinen Lagen

Nebst den förderlichen Bedingungen die für USSE Solaranlagen in einer Höhe ab 1500 m.ü.M. herrschen, bringt der Standort auch ortsbedingte Schwierigkeiten mit sich.

Wetter

Die Topographie der Alpen bringt im Vergleich zum Flachland höhere Windgeschwindigkeiten mit sich (Etienne et al., 2010). Die Peaks der Windgeschwindigkeiten werden auf den Gipfeln verortet. Obwohl die alpinen PVA nicht auf den Gipfeln stationiert sind, muss mit hohen Windgeschwindigkeiten gerechnet werden, was eine hohe Stabilität der Unterkonstruktion bedingt. Freistehende alpine PVA wirken mit den grossflächigen flachen Paneelen wie ein Segel und können ungewollt den Effekt eines Windfangs erfüllen. Die mechanische Last, welche bei starken Windgeschwindigkeiten auf die Paneelen wirkt, führt zu Druckunterschieden in den Paneelen (Koehl et al., 2018). Den Effekt des Windes auf die Leistung sowie auch der Stabilität hängt stark davon ab, wie hoch die Paneele über Boden montiert werden (Koehl et al., 2018). Somit sind bei der Planung und Installation der Anlagen die Stabilität der Unterkonstruktion sowie die Höhe der Paneelen über dem Boden zu berücksichtigen. Neben den Effekten von Wind, sind auch andere wetterbedingte Störungen unvermeidbar. Beispielsweise können Starkniederschlagsereignisse oder Schneestürme die Produktion von Solaranlagen unterbrechen (Boretti & Castelletto, 2024). Bei neueren Anlagen, welche in der Schweiz verbaut werden, sei der Einfluss auf die Leistung durch die Witterung jedoch geringer als bei alten Anlagen, wie sie in den USA bereits im Einsatz sind (Boretti & Castelletto, 2024).

Der sogenannte «soiling effect» beschreibt die Ablagerung von Partikeln über äolischen Transport (Ravi et al., 2016). In alpinen Regionen der Schweiz handelt es sich hierbei um aufgewirbeltes Gletschermehl, Saharastaub oder Pollen. In Wüsten der USA werden die Solarpaneele extra gereinigt, was den Wasserverbrauch erhöht. In den alpinen Lagen der Schweiz ist dies aufgrund der Häufigkeit von Niederschlagsereignissen nicht notwendig. Meiner Meinung nach wird der grösste Teil des soiling effects vermutlich die windbestäubten Nadelbäume darstellen, da diese Art von Bäumen von der montanen bis zu der alpinen Stufe dominieren. Der Einfluss, welcher von Lawinen erwartbar ist wurde in keiner Studie genannt, wäre jedoch ebenfalls spannend für eine weitere Untersuchung der Durchführbarkeit.

Vegetation

Alpine Lagen weisen eine heterogene Geologie auf, was auf die spezifische Genese der Gebirge zurückzuführen ist. Unterschiedliche Gesteine beeinflussen die Verteilung der Pflanzenarten aufgrund verschiedener Nährstoffzusammensetzungen der jungen Böden. Allgemein sind die Böden eher jung mit Ausnahme von Senken, welche aber für den Bau von USSE Solarfarmen nicht relevant sind (Beierkuhnlein, 2007). Für das Pflanzenwachstum hingegen herrschen in alpinen Lagen eine Vielzahl von limitierenden Faktoren. Zunehmende UV-Strahlung, der abnehmende CO₂-Partialdruck, und nicht zuletzt starke Winde und eine langanhaltende Schneedecke (Beierkuhnlein, 2007). Allgemeine geomorphologische Störungsdynamiken wie fluviale Erosion, Lawinen und Murgänge inhibieren das Pflanzenwachstum zusätzlich. Die Pflanzen, die es schaffen den forschenden Bedingungen Stand zu halten, bilden alpine Rasengemeinschaften und Zwergstrauchheiden (Beierkuhnlein, 2007). Die Vegetation in alpinen Lagen trägt zur Bodenstabilität bei (Pohl et al., 2009). Die Vorteile einer Vegetationsbedeckung, um eine stabile Bodenbedeckung zu erreichen ist abhängig von der Diversität der vorkommenden Pflanzen. Je diverser die Bedeckung, desto mehr Biomasse kann produziert werden. Höhere Biomasse bedingt mehr Retention, wobei die Bodenerosion verringert wird (Pohl et al., 2009). Für den Bau alpiner Solarfarmen bedeutet das, dass der Oberboden so gering wie möglich beansprucht werden soll, um Stabilität gegenüber fluvialer Erosion zu gewährleisten.

3.3.3 Alpine Anlagen in der Schweiz

Die Diskussion über Solarstrom in der Schweiz erhielt in den letzten Jahren Aufschwung. Stromproduzenten befürworten den Bau, um die technologischen Fortschritte zu fördern. Daneben kämpfen Landschaftsschützer und die Einwohner um den Erhalt des Landschaftsbildes und der Biodiversität. In der Schweiz sind stand Heute 18 USSE Solaranlagen geplant (BFE, Bundesamt für Energie und Umwelt, 2024). Von diesen 18 Anlagen sind vier rechtskräftig bewilligt. Die meisten der geplanten Anlagen befinden sich über 1250 M.ü.M. und sind somit alpine Solarkraftwerke.

Pilotprojekte

Die Schweiz hat bereits zum Zeitpunkt dieser Arbeit mehrere USSE PVA Anlagen im Gebirge installiert. Eine der Anlage befindet sich an der Mutsee Staumauer im Kanton Glarus und die andere auf dem Lac de Toulès im Wallis in Betrieb (Zünd, 2022). Bei beiden

Anlagen handelt es sich aber nicht um freistehende Anlagen auf Alpweiden (Huszno, 2021). Das PV-Kraftwerk im Kanton Glarus ist an der bestehenden Staumauer am Mutsee angebracht. Somit handelt es sich um eine an bereits bestehender Infrastruktur montierte Solaranlage. Auf dem Lac des Toules befindet sich auf über 1800m.ü.M. die erste FPV Anlage der Schweiz. Das hydrologische Jahr hat einen negativen Effekt auf die FPV-Anlage. Aufgrund der starken Stauseespiegelschwankungen liegt die Anlage einmal im Jahr aufgrund niedriger Wassereinträge auf dem Seegrund auf (Huszno, 2021). Der unebene Seegrund verändert die Neigungswinkel der Paneele, was zu geringerem Stromertrag führt (Frehner et al., 2024). Ein weiterer Punkt ist, dass die Lage eines Stausees nicht auswählbar ist. Dementsprechend sind alpine Stauseen nicht darauf ausgelegt, eine effiziente Solarstromproduktion in Form einer FPV-Anlage zu betreiben. Durch Schatten der umliegenden Berge, sind zumindest beim Lac des Toules, grössere Verluste aufgezeichnet worden als ursprünglich erwartet (Frehner et al., 2024).

Ein weiteres Pilotprojekt ist auf dem Mont-Soleil im Kanton Bern lokalisiert. Dort befindet sich das Forschungszentrum Mont-Soleil. Untersucht werden unterschiedliche Eigenschaften von Solarkraftwerken. Interessante Untersuchungen für hochalpine Lagen sind zwei Studien. In der ersten wird getestet, ob Konflikte zwischen der Alpweidewirtschaft und Solarkraftwerken entstehen (Société Mont-Soleil, 2024). Ergebnisse des laufenden Projekts namens Kohabitation sind noch nicht auf der Homepage verfügbar (Société Mont-Soleil, 2024). Die zweite Studie vergleicht die Leistung von Solarpaneelen auf dem Mont Soleil mit Solarpaneelen auf dem Jungfrauoch (Société Mont-Soleil, 2024). Die Ergebnisse belaufen sich auf eine höhere Winterstromproduktion der hochalpinen Anlage auf dem Jungfrauoch aufgrund der steileren Panelausrichtung (Société Mont-Soleil, 2024). Im Gegensatz ist die der Anlage auf dem Mont-Soleil durch die flachen Neigungswinkel der Module besser für die Sommerproduktion geeignet (Société Mont-Soleil, 2024).

Beispiele von geplanten Anlagen

Die Anlage SolSarine 2.0 im Saanenland soll bis Ende 2027 50 Gigawattstunden Strom erzeugen (Solsarine, 2024). Im Schweizer Vergleich handelt es sich hiermit um eine grosse Anlage. Vorteile gegenüber anderen geplanten Anlagen in der Schweiz ist die bereits bestehende Infrastruktur am Standort Schneit. Denn im Vergleich zu vielen

Standorten, die für USSE PVAs in Frage kommen, verfügt der Standort Schneit über eine LKW-befahrbare Strasse was den Transport von Bauteilen erleichtert(Abbildung 3).

Abbildung 3 Standort Schneit (Solsarine, 2024)

SedrunSolar

In Sedrun GR wird von Energie-Alpina, X-statik, Reech und Gantner Instruments das Projekt SedrunSolar angegangen (Gantner Instruments, 2023). Das geplante Projekt umfasst im finalen Stadium des Baus 5400 Modultische, welche sich über eine Fläche von 28.2 ha erstrecken (Deplazes & Deplazes, 2023). Bei der Anlage handelt es sich um eine freistehende Solaranlage in den Alpen. Wie auch am Standort Schneit im Kanton Bern, soll in Sedrun von der bereits vorhandenen Zufahrtsstrasse profitiert werden können (Gantner Instruments, 2023). Fortschrittlich für diese Anlage ist das im Voraus erbaute innovative alpine PV-Prüfsystem. Dabei handelt es sich um drei Modultische, die am geplanten Standort als Vorreiter wie geplant montiert werden. Das installierte System prüft die Anlagen auf Stromproduktion und untersucht die Performance während Starkwetterereignissen (Gantner Instruments, 2023). Ob ein Einfluss auf hydrologische Prozesse untersucht wird, ist nicht geschildert.

Gondosolar

Das Projekt Gondosolar ist oberhalb der Gemeinde Gondo im Kanton Wallis geplant. Laut der Website wurde eine umfangreiche Machbarkeitsstudie mit abgeschlossenem Vorprojekt durchgeführt, die auf mehreren Ebenen als realisierbar galten(Das Projekt Gondosolar, 2024). Im Vergleich zu den typischen freistehenden PVAs, welche über

klassische Modultische am Boden befestigt sind, sind in Gondo Solarbäume geplant. Solarbäume bestehen aus zwei gekreuzten, bifazialen Solarpaneelen welche aufrecht auf einer Unterkonstruktion stehen. Die Konstruktion bietet dieselben lawinenschützenden Funktionen wie Kreuzkolktafeln. Durch die Bauweise werden die Windgeschwindigkeiten neben den Tafeln erhöht, wobei um die Bauten kein Schnee abgelagert werden kann (Margreth, 2015). Das dient einerseits dem Lawinenschutz, andererseits bleiben die Paneele schneefrei und die Winterstromproduktion gewährleistet. Der qualitative Effekt tritt aber nur ein, wenn die Windgeschwindigkeiten genug hoch sind (Margreth, 2015).

3.3.4 Gesellschaftliche Akzeptanz

Die PVAs in alpinen Lagen bringen neben dem Potenzial die Winterstromlücke zu füllen auch Konflikte mit sich. In der vom SRF durchgeführten Reportage von Matthias Heim wird folgender Standpunkt der alpinen PVA Gegner genannt: Das Dilemma der Naturschutzorganisationen. Dabei geht es darum, dass sich die Natur- und Umweltschutzorganisationen für einen Ausbau der alpinen PVA stark gemacht haben (Heim, 2023). Der Konflikt besteht darin, dass nun nicht erschlossene Gebiete mit grossflächigen Anlagen bebaut werden, was den Naturraum zerstört (Heim, 2023). Den InitiantInnen von Solsarine ist jedoch bewusst, dass sie einen neuen Naturraum erschliessen. Sie sind sich bewusst, wie fragil der Boden ist und wollen diesen auch schützen. Indem die Modultische mit langen Schrauben im Boden befestigt werden, kann die Installation ohne neue Betonfundamente auskommen. Mit dieser Methode soll der Eingriff in die Natur so klein wie möglich gehalten werden. Sie sagen auch, dass die Montage auf Geröll und Festgestein schwieriger und noch teurer ist als auf Wiesen (Heim, 2023).

Ähnliche Kritik wird von Christof Bucher von der Berner Fachhochschule genannt. Neben der unmittelbaren Verringerung des Naturraums und der grossflächigen Bauweise der alpinen PVAs, sind die hohen Kosten problematisch (Bucher, 2024). Aus den ermittelten Konfliktpunkten resultiert eine mangelnde Akzeptanz, welche der Realisierung von Grossprojekten entgegensteht (Bucher, 2024).

In der umfassenden Studie zur Akzeptanz von alpinen PVA haben Vuichard et al. 2021 zusätzlich zu sozio-demographischer und sozio-politischer Analysen auch Vorschläge gesammelt, wie man die Akzeptanz generell erhöhen kann. Anhand der Farbe oder dem Layout einer alpinen Solaranlage soll die soziale Akzeptanz erhöht werden (Vuichard et

al., 2021). Getestet wurden grüne Paneelen anstelle von blauen, eine Steinbockförmige Anlage anstatt eine rechteckige sowie Designs, bei welchen die Solarpaneelen rot und weiss gefärbt sind und eine Schweizerflagge darstellen (Vuichard et al., 2021). Die höchste Akzeptanz erhielten die grünen Panels die optisch der Umgebung angepasst sind (Vuichard et al., 2021).

3.4 Einfluss der gebauten Anlagen

Nach der bisherigen Recherche können erste Einflüsse von Solaralpwiden auf die Hydrologie beschrieben werden. Die Anlagen erhöhen durch die Paneelen den Oberflächenabfluss sowie die Geschwindigkeit. Zusätzlich verzögern die Anlagen den Abflusspeak. Der konzentrierte Abfluss der Paneele weist beim Aufprall auf den Boden ein höheres Erosionspotenzial auf, als normaler Niederschlag. In diesem Kapitel wird näher auf die Bodenerosion und die damit verbundenen Prozesse sowie den Einfluss vom Bau der Anlagen auf die Erosion eingegangen. Am Schluss werden mögliche Prozesse zusammengefasst, die, während des Baus aufkommen und das Erosionspotenzial bei Anlagen im Betrieb massgeblich erhöhen.

3.4.1 Erosionspotenzial

Alpine Solarfarmen werden in geomorphologisch aktiven Gebieten gebaut. Das heisst, dass der Einfluss von hydrologischen Ereignissen, ob extrem oder normal, höher ist als beispielsweise an bestehender Infrastruktur im Mittelland. Solaralpwiden stehen, wie der Name schon sagt, auf Weiden in alpinen Regionen. Um in alpinen Regionen Erosions- und Rutschungsprozesse zu vermeiden, werden, die betroffenen Hänge mit Schutzwäldern bepflanzt. Die Schutzwälder wirken im Hang wie eine Armierung über die mechanische Stabilisierung von Bodenmaterial durch die Wurzelverstärkung (Graf et al., 2017). Da der Bau einer Solarfarm aber nicht im Wald gebaut werden können, müssen die Gefahren früh abgeschätzt werden, da diese Nutzungsformen nicht vereinbar sind.

Neben den Schutzwäldern trägt auch das Bodenleben zu der Bodenstabilität bei. In “Soil aggregate stability in Mediterranean and tropical agro-ecosystems: Effect of plant roots and soil characteristics” (Le Bissonais et al. 2018) wird der Zusammenhang von organischem Material im Boden und dem mittleren Gewichtsduchmesser in Bezug auf die Oberbodenstabilität erwähnt. Die Studie wurde in einer Region durchgeführt, welche für meine Studie nicht ideal ist. Jedoch ist interessant zu sehen, mit welchen Verfahren

die Qualität der Bodenstabilität vor und nach dem Bau einer Solaranlage analysiert wird. Beim Bau von Anlagen in der Schweiz könnten diese Methoden verwendet werden. Der mittlere Gewichtsdiámetro (MWD) wird über das Verfahren ISO 10930 ermittelt, welches von Le Bissonais 1996 entwickelt wurde. In der Analyse von 2018 testeten Le Bissonais et al. die Aggregatsstabilität des Bodens an verschiedenen Standorten, die von unterschiedlichem Einfluss von Landnutzung geprägt sind. Als Resultat der Arbeit konnte festgemacht werden, dass Standorte mit erhöhter Landnutzung eine geringere Boden Aggregatsstabilität aufwiesen. Damit einhergehend ist somit, dass das Erosionspotenzial von Oberboden an Standorten mit hoher Landnutzung höher ist (BAFU (Hrsg.), 2017). Im Gegensatz zu der Landnutzung im Sinn von Ackerland, trägt in den Schweizer Alpen die Landnutzung durch Ski-Tourismus mehr zum Landschaftsbild bei. Ähnlich zur Nutzung durch Solaralpweiden sind schwach geneigte Hänge oberhalb der Baumgrenze präferiert. Solche Hänge haben ein erhöhtes Erosionsrisiko wenn die natürliche Vegetationsbedeckung und die obere Bodenschicht durch kontinuierliche Verdichtung beschädigt wird (Pohl et al., 2009)&(Zischg et al., 2012). Zusätzlich zu der Vegetationsdichte und Diversität ist auch das Alter der Wiese indirekt an der Bodenstabilität beteiligt. Denn je grösser der Wurzeldiámetro ist, desto mehr kann Erosion durch höhere Stabilität eingedämmt werden (Pohl et al., 2009). Durch die Montage von Solarmodulen, vor allem als USSE, wird die oberste Bodenschicht bearbeitet und gegebenenfalls beschädigt. Für Skipisten werden raue Bodenoberflächen begradigt und Felsen sowie grosse Steine entfernt (Rixen et al., 2003). Dies führt bei Starkniederschlagsereignissen zu hohem Abtrag von nicht befestigtem Boden. Die Erosion von Nährstoffen, organischem Material und Pflanzensamen haben erheblichen Einfluss auf die für die Erosionsbeständigkeit des Bodens. Aufgrund der kurzen Wachstumsperiode in den alpinen Lagen leiden diese Standorte langfristig unter schlechterer Erosionsresistenz. Um grossflächige Solaralpweiden zu bauen, sind ebene Böden eine Voraussetzung. Daher ist es denkbar, dass auch dort eine Begradigung des Bodens stattfinden könnte.

Wenn die Vegetationsdecke unter der Solaranlage erhalten bleibt, besteht jedoch ein natürlicher Erosionsschutz (Beatty et al., 2017). Durch Interzeption des Niederschlags wird der Boden von der kinetischen Energie der Regentropfen geschützt und erhöht die Rauigkeit der Bodenoberfläche (Cook & McCuen, 2013). Eine Vegetationsdecke erhöht

zusätzlich die Evapotranspirationsrate unter den Solarpanel (Zischg et al., 2012). Der kühlende Effekt der dadurch entsteht, kann der Rissbildung im Oberboden entgegenwirken (Schrott & Blöthe, 2020). Zusätzlich wird die Stromproduktion effizienter (Razak et al., 2016).

3.4.2 Bau der Anlagen

Der Bau von Solaranlagen ist typischerweise aufwändiger als der Bau anderer Kraftwerkstypen (Rabaia et al., 2021). Das liegt daran, dass sich jeder unvorhersehbare verändernde Boden und Landfaktor auf die Langlebigkeit und Leistung auswirkt (Rabaia et al., 2021). Die dabei entstehenden Bodenveränderung bringen ein grosses Potential an Bodenerosion und Sedimentfracht in lokalen Flüssen mit sich (Rabaia et al., 2021). Die mechanischen Eingriffe auf den Boden wirken sich destabilisierend aus und erhöhen das Erosionspotenzial. Bodenverdichtung ist beim Bau jeglicher Infrastruktur unumgebar. Problematisch für die Bodenfestigkeit ist die Erstverdichtung des Bodens, welche zu Instabilitäten führt (Horn et al., 2004).

Für die Montage von USSE PV Anlagen gibt es verschiedene Strategien. Eine davon wird in Gstaad bereits verwendet. Dabei wird die Unterkonstruktion, an welcher später die Solarmodule befestigt werden, mit Schraubenfundamenten im Boden verankert. Dabei ist der Eingriff in den Boden geringer und man erzielt eine erhöhte Umweltverträglichkeit im Vergleich zu Betonfundamenten (Solsarine, 2024).

Abbildung 4 Verankerung der Anlage Gstaad (Heim, 2023)

Der Bau der Anlagen beeinflusst den Boden aber nicht nur am Ort des effektiven Baus. Für den Bau einer alpinen PVA ist viel Transport nötig. Die Module werden nicht vor Ort gefertigt und die Unterkonstruktion kann nicht in Hanglagen geschweisst werden. Um den Bau zu ermöglichen sind Strassen notwendig, da der Transport von grossen

Bauelementen per Helikopter aus Kostengründen nicht vorstellbar sind. Der Bau von Strassen in alpinen Lagen kann zu einem Ungleichgewicht im Sickerwasserregime eines Hanges führen (Bračko et al., 2022). Die zusätzliche Verdichtung des Bodens, die beim Bau von Strassen unvermeidbar ist, erhöht die Erosion zusätzlich (Horn et al., 2004). Deshalb sind Standorte mit bereits bestehenden Strassen von Vorteil.

3.4.3 Anlagen in Betrieb

Lambert et al. 2021 kamen zum selben Ergebnis wie Rabaia et al. 2021, dass das Bauen von Solarparks eine erhebliche Verschlechterung der physikalischen Bodeneigenschaften mit sich bringt. In der Studie von Lambert et al. wurden 21 Bodenparameter untersucht, die den Boden vor und nach dem Bau der Anlagen verglichen. Von diesen Bodenparametern sind für diese Arbeit nur die physikalischen Bodeneigenschaften relevant, welche nach dem Bau die Bodenerosion fördern. Unterschiede vor und nach dem Bau wurden in der mittlere Gewichtsduchmesser (MWD) und dem Gehalt an organischem Material (SOM) gefunden. Tiefere SOM Werte deuten auf geringere mikrobielle Aktivität hin. Tiefere mikrobielle Aktivität bedeutet einen tieferen Mucus Gehalt im Boden, was den MWD verringert (Blavet et al., 2009) & (Le Bissonnais et al., 2018). Zusätzlich erwärmen die Paneelen bei Gebrauch stark und können den Boden und die darin ablaufenden Prozesse verändern (Streit et al., 2014). Dadurch wird die Bodenstabilität verschlechtert, was in mehr Erosion resultiert (Lambert et al., 2021). Falls die Anlagen in Betrieb, wie in Cook & McCuen 2013 beschrieben eine 'spacer' Sektion eingeplant haben, so besteht weiteres Erosionsrisiko. Denn es ist bekannt, dass Landmaschinen den Boden erheblich verdichten, was zu erhöhter Erosion beiträgt (Dunjó et al., 2003). Die in Dunjó et al. (2003) verwendeten Studien richteten sich aber auf Ackerbau, welcher in den Alpen nicht betrieben wird. Das kann vor allem bei alpinen Solaranlagen vorkommen, da diese mehrheitlich in Hanglagen gebaut werden (Battany & Grismer, 2000).

Anzumerken ist hier, dass die Anlagen in den genannten Berichten nicht in der alpinen Klimazone/Höhenlage gebaut worden. Somit können die Resultate nicht voll umfänglich genutzt werden. In Rabaia et al. 2021 wird von einer Entfernung und Ebnung der bestehenden Vegetation ausgegangen, was in den Schweizer Alpen nurmehr bei Skipisten der Fall ist, aber auch bei PV-Anlagen in kleineren Eingriffen vorstellbar wäre.

3.5 Potentiell beeinflusste gebirgshydrologische Prozesse

In den Alpen hat die Bildung von Oberflächenabfluss einen grossen Einfluss auf Infiltrationskapazität und Speichervermögen des Bodens (Zischg et al., 2012). Erkenntnisse aus 3.4.1 und 3.4.2 sowie den Resultaten aus den Experimenten in 3.2 dieser Arbeit lassen annehmen, dass der Einfluss der Solaralpweiden auf den Oberflächenabfluss besteht. Durch die Bodenverdichtung beim Bau der Anlagen wird das Makroporenvolumen des Bodens verkleinert, was die Infiltrationskapazität sowie das Wasserspeichervermögen negativ beeinflusst (Zischg et al., 2012). Kleinere Bodenwasserspeicher erhöhen bei Niederschlagsereignissen den Oberflächenabfluss (Zischg et al., 2012). Die Vegetation beeinflusst den Oberflächenabfluss und die Bodenstabilität (Zischg et al., 2012; Beatty et al., 2017). Im Falle einer alpinen Agrivoltaics Solaranlage, welche sich auf Pflanzenanbau und Nahrungsmittelproduktion spezialisiert hat, kann die Wahl der Kulturpflanze eine wichtige Rolle spielen. Denn jede Kulturpflanze bringt eine spezifische Art der Bodenbearbeitung sowie ein Ernteverfahren mit sich (Zischg et al., 2012). Da dies im gegebenen Kontext schwer vorstellbar ist, sind die Auswirkungen von intensiver Beweidung realistischer. Dabei wird jedoch ebenfalls mit einer Bodenverdichtung gerechnet, was den Oberflächenabfluss und die Erosionsbeständigkeit des Bodens beeinflusst (Zischg et al., 2012).

Neben dem Abfluss wird durch alpine Solaranlagen auch die Grundwasserneubildung beeinflusst. Durch versickernde Niederschläge wird auf Alpweiden Grundwasser gebildet (Kozel & Sinreich, 2019). Der Untergrund besteht in einem Grossteil der Alpen aus geklüftetem Fels, der sich unter einer Schicht Lockersteinbedeckung befindet (Kozel & Sinreich, 2019). Neben silikatischem Gestein gibt es einen grossen Anteil an kalkhaltigem Gestein in den Alpen. Somit können auch Karstgebiete als wichtige Grundwasserleiter agieren (Kozel & Sinreich, 2019). Neben dem Sickerwasser aus Niederschlägen, steuern in der alpinen Stufe auch die Wassermengen der Schneeschmelze zu der Grundwasserneubildung bei (Schink et al., 2013).

Da wir uns in bereits nivaler bis nivo-glazialer Stufe befinden, ist die winterliche Schneebedeckung nicht zu vernachlässigen. Ein Grossteil der Winterniederschläge fällt als Schnee aus und kann nicht unmittelbar zur Grundwasserneubildung beitragen (Schürch et al., 2010). In schneedominierten Regimen trägt die Schneeschmelze grösstenteils zur Grundwasserneubildung bei (Arnoux et al., 2021). Inwiefern alpine PVA

einen Einfluss auf die Schmelze hat, ist unerforscht. Jedoch kann angenommen werden, dass die Prozesse verstärkt werden, da die Solarpanels mittels der geringeren Albedo stärker erhitzen als der umliegende Schnee. Aufgrund des Klimawandels nehmen zudem nasse Niederschläge im Winter zu. Somit steigt die Anzahl der Regen auf Schnee (ROS) Ereignisse. An Kreuzkolktafelartigen Solarmodulen, wie in Gondo geplant, könnte dieser Niederschlag auf einer unbedeckten Bodenschicht als Sickerwasser zur Grundwasserneubildung beitragen solange der Bodenfrost dies erlaubt.

4. Diskussion

4.1 Anlagen, die für alpine Standorte in Frage kommen und wieso der alpine Standort gewählt wird

Aufgrund der Topographie von Alpweiden können nur Anlagen gebaut werden, welche nicht von einer grossen ebenen Fläche abhängig sind. Daher sind Anlagen wie zum CSP-Anlagen nicht denkbar. Floating PV ist, im Falle des Lac de Toules, auf Speicherseen in der Schweiz bereits in Form eines Pilotprojektes im Einsatz. Ein Vorteil dabei ist die Infrastruktur der Stromproduktion und Einspeisung in das Netz bereits gewährleistet. Zusätzlich werden für den Bau von Staumauern meistens Zufahrtsstrassen gebaut, die für Wartungszwecke weiter genutzt werden können. Diese Strassen ermöglichen den Transport der Bauteile in die hohen Lagen. Für die klassischen Solaralpweiden, stellt bestehende Infrastruktur somit ein wichtiges Argument im Schritt der Realisierung dar. Im Abschnitt [3.3.2 Anlagen in alpinen Lagen](#) wird an den Beispielen von SolSarine und SedrunSolar ersichtlich, wie stark das Argument von bereits vorhandener Infrastruktur ist. Zusätzlich wird in [3.4.1 Bau der Anlagen](#) darauf hingewiesen, dass Bodenverdichtung durch den Strassenbau die Erosion erhöht. Deshalb ist es von Vorteil, wenn solche Bauvorhaben umgehbar sind.

Auf Alpweiden sind «normale» Solarfarmen denkbar, bei welchen freistehende Module auf dem Boden befestigt werden. Bei Solaralpweiden besteht, abgesehen vom Eingriff in die Natur und die hydrologischen Einflüsse, das Potential für einen Nutzungskonflikt mit Alplandwirtschaft. Agrivoltaics stellen meiner Meinung nach eine plausible und vorstellbare Lösung dieses Konflikts dar und werden von mir am geeignetsten für die Solarstromproduktion in den Alpen eingeschätzt. Die in der Schweiz vorgeschlagenen Projekte sind meiner Meinung nach ebenfalls durchführbar. Durch die Implikation von

Agrivoltaics oder den rückbaubaren Bodenschrauben können Nutzungskonflikte umgangen sowie Naturschutzmassnahmen gewährleistet werden. Das Projekt in Gondo umgeht mit dem Bau von Solarbäumen den Konflikt raffiniert. Da die Solarbäume von der Form her die Funktion von Kreuzkolktafeln imitieren, dienen sie neben der umstrittenen Stromproduktion durch PV auch als Lawinenschutz, der in den Alpen als eminent wichtig angesehen wird.

Aufgrund des Ziels, die Winterstromlücke zu schliessen, sollten alpine Solaranlagen eine erhöhte Winterproduktion leisten. Im Abschnitt [3.3.1 Standort Berg für PV](#) werden die Vorteile der alpinen Lage ausführlich beschrieben. Entscheidend für die effiziente Stromproduktion sind folgende Punkte:

- Erhöhte Bestrahlungsstärke aufgrund der dünneren Atmosphäre
- Erhöhte Bodenreflektion durch die höhere Anzahl Schneetage und helle Felswände
- Die Paneelneigung welche dem steilstmöglichen Winkel entspricht
- Kältere Temperaturen ermöglichen höhere Leistungen der Solarpaneelen

Hinderliche Punkte der Stromproduktion in den Alpen werden hier aufgelistet:

- Erschwerte Zugänglichkeit der Standorte aufgrund der alpinen Lage gekoppelt mit hohen Transport und Baukosten.
- Keine Bestehende Infrastruktur
- Naturschutzorganisationen, welche die unberührte Natur in den Alpen erhalten wollen

4.2 Auf welche Gebiete soll sich zukünftige Forschung richten

Die geographische Lage der Schweizer Alpen und die somit geschaffenen Bedingungen sind bei der Auswahl der Gebiete relevant. Gebirgsregionen in ähnlichen Breiten auf der Nord- sowie Südhemisphäre sind vielversprechend für Studien im gleichen Fachbereich. Untersuchungen an Orten, die förderliche Politiken für den Ausbau für die nachhaltige Energieproduktion vorweisen sind empfehlenswert. Da die Schweiz mit [rechtskräftig bewilligten Anlagen](#) selbst ein gutes Beispiel setzt, kann die Forschung auch direkt dort erfolgen. Um effiziente Forschung betreiben zu können, sollten Projektinitianten, Hochschulen, Institutionen, die die Landschaft analysieren sowie die zuständigen kantonalen Behörden von Anfang an zusammenarbeiten. Allfällige Probleme oder Risiken können so von Beginn mit einem interdisziplinären Ansatz bewältigt werden.

4.3 Relevante physisch-hydrologische Prozesse für die Weiterentwicklung der Solarenergie in alpinen Regionen der Schweiz

Für die Weiterentwicklung der Solarenergie in den alpinen Regionen der Schweiz sind physisch-hydrologische Prozesse von zentraler Bedeutung, da sie die Bedingungen für die Energiegewinnung erheblich beeinflussen. Eine entscheidende Rolle in der Hydrologie der Alpen spielt der Oberflächenabfluss, der durch Schneeschmelze und Niederschlagsereignisse herbeigeführt wird. Der Oberflächenabfluss wird von der Infiltrationskapazität des Bodens beeinflusst. Aufgrund der stark variierenden Wasserführung in den Alpen, die durch den Klimawandel zunehmend unvorhersehbar wird, können verschiedene hydrologische Prozesse die Solarenergie beeinflussen. In Perioden starker Niederschläge, steigt die Bodenfeuchtigkeit, was potenziell zu instabilen Hanglagen und Erosionsgefahren führt. Für die Solarenergieproduzenten heisst das, dass in diesen Perioden Planung sowie Wartung stark eingeschränkt sind. Zusätzlich sind Anlagen, welche lediglich mit dem Boden verschraubt sind, anfällig auf Schäden bei Rutschungen. Unabhängig von Niederschlagsereignissen steigt der Grundwasserspiegel in den alpinen Lagen im Frühling aufgrund der Schneeschmelze. Zukünftig werden auch die Gletscherrückgänge zu den Abflüssen dazukommen. Jedoch sind das Faktoren, welche nur für gewisse Gebiete eine Bedeutung haben. Zusammengefasst müssen alle Faktoren (Oberflächenabfluss, Grundwasserveränderung, Gletscherrückgang, Variation im Jahresgang der Schneeschmelze) in der Planung von alpinen PVAs berücksichtigt werden. Das Ziel wäre es, von den förderlichen Bedingungen der Solarstromproduktion in den alpinen Lagen zu profitieren. Um effiziente, resiliente und somit nachhaltige Solarstromproduktion zu gewährleisten, müssen die Anlagen optimal an die Bergregion angepasst sein. Diese Massnahmen sind notwendig, um die erneuerbaren Energien in diesem Bereich widerstandsfähiger zu machen.

5. Schlussfolgerung

Aus energetischer Sicht der Schweiz gibt es wenig bis keine Gegenargumente für den Ausbau alpiner Solarkraftwerke. Die angeschauten Anlagen versuchen den Einfluss in den Naturraum möglichst gering zu halten. Das beinhaltet den Bau an Orten, die schon durch bestehende Infrastruktur erschlossen sind, so wie Bauweisen, die ohne grossen Eingriff in die Natur rückgebaut werden können. Neben einer Vielzahl von Umweltverträglichkeitsanalysen, die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden, gibt es wenig Literatur, die den Einfluss auf hydrologische Prozesse untersucht. Erstaunlicherweise ist aber Literatur vorhanden, die schon über zehn Jahre alt ist und einfache klare Vorgehensweisen schildert, wie man den Einfluss minimieren kann. Erhöhte Abflussgeschwindigkeiten sowie gebündelte Abflüsse sind klar nachvollziehbare Folgen, die einen Bau von USSE-Solaralpwiesen mit sich ziehen wird. Bei meiner Studie, die die Analyse und Bauvorhaben der Anlagen in der Schweiz untersucht hat, stiess ich auf wenig aktiv ergriffene Massnahmen, die den Veränderungen der physisch hydrologischen Einflüsse entgegenwirken könnten.

Die Vorhaben sind grundsätzlich nicht negativ zu bewerten. Solarpanels in alpinen Lagen werden im steilstmöglichen Winkel angebracht, da sie auch so Strom produzieren und mehr von der an Schnee oder Felswänden reflektierten Strahlung abbekommen. Für den hydrologischen Einfluss sind das gute Bedingungen, da so weniger Abfluss gebündelt wird und das Erosionsrisiko sinkt. Weiter möchten die Initianten vieler Projekte in der Schweiz den Eingriff in den noch unberührten Naturraum so klein wie möglich halten. Das bedeutet, dass wenige neue Strassen gebaut werden, die möglicherweise durch die schnellen Abflüsse wegerodiert werden könnten.

6. Literaturverzeichnis

- Aman, M. M., Solangi, K. H., Hossain, M. S., Badarudin, A., Jasmon, G. B., Mokhlis, H., Bakar, A. H. A., & Kazi, S. N. (2015). A review of Safety, Health and Environmental (SHE) issues of solar energy system. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *41*, 1190–1204. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.086>
- Arnoux, M., Brunner, P., Schaepli, B., Mott, R., Cochand, F., & Hunkeler, D. (2021). Low flow behavior of alpine catchments with varying quaternary cover under current and future climatic conditions. *Journal of Hydrology*, *592*, 125591. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125591>
- BAFU (Hrsg.), K. (2017). *Boden in der Schweiz. Zustand und Entwicklung. Stand 2017. Bundesamt für Umwelt, Bern.*(Umwelt-Zustand Nr. 1721:), 86 S.
- Baiamonte, G., Gristina, L., & Palermo, S. (2023). Impact of solar panels on runoff generation process. *Hydrological Processes*, *37*(12), e15053. <https://doi.org/10.1002/hyp.15053>
- Battany, M. C., & Grismer, M. E. (2000). Rainfall runoff and erosion in Napa Valley vineyards: Effects of slope, cover and surface roughness. *Hydrological Processes*, *14*(7), 1289–1304. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1085\(200005\)14:7<1289::AID-HYP43>3.0.CO;2-R](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1085(200005)14:7<1289::AID-HYP43>3.0.CO;2-R)
- Beatty, B., Macknick, J., McCall, J., Braus, G., & Buckner, D. (2017). *Native Vegetation Performance under a Solar PV Array at the National Wind Technology Center* (NREL/TP--1900-66218, 1357887; S. NREL/TP--1900-66218, 1357887). <https://doi.org/10.2172/1357887>
- Beierkuhnlein, C. (2007). *Biogeographie: Einführung in die Grundlagen und angewandte Forschung* (7. Auflage). Eugen Ulmer KG.
- BFE, Bundesamt für Energie und Umwelt. (2020). *Energieperspektiven 2050+ (S. 36)*. Bundesamt für Energie.
- BFE, Bundesamt für Energie und Umwelt. (2024, November 11). *Photovoltaik-Grossanlagen nach Art. 71a EnG in der Schweiz*. [uvek-gis.admin.ch](https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_AlpineSolaranlagen/). https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_AlpineSolaranlagen/
- Blavet, D., De Noni, G., Le Bissonnais, Y., Leonard, M., Maillo, L., Laurent, J. Y., Asseline, J., Leprun, J. C., Arshad, M. A., & Roose, E. (2009). Effect of land use and management on the early stages of soil water erosion in French Mediterranean vineyards. *Soil and Tillage Research*, *106*(1), 124–136. <https://doi.org/10.1016/j.still.2009.04.010>

- Boretti, A., & Castelletto, S. (2024). Annual relative performance degradation in photovoltaic solar plants. *Solar Energy Advances*, 4, 100074.
<https://doi.org/10.1016/j.seja.2024.100074>
- Bračko, T., Žlender, B., & Jelusič, P. (2022). Implementation of Climate Change Effects on Slope Stability Analysis. *Applied Sciences*, 12(16), 8171.
<https://doi.org/10.3390/app12168171>
- Bucher, C. (2024, Februar 26). *Drei gute Gründe für Alpine Solaranlagen – und vier dagegen*. bfh.ch. <https://www.bfh.ch/de/aktuell/storys/2024/alpine-solaranlagen-pro-kontra/>
- Bucher, C., & Schwarz, R. (2021). “*Studie Winterstrom Schweiz*“ *Was kann die Heimische Photovoltaik beitragen?* (S. 46) [Studie]. Basler & Hofmann AG.
- Cerdà, A., Novara, A., & Moradi, E. (2021). Long-term non-sustainable soil erosion rates and soil compaction in drip-irrigated citrus plantation in Eastern Iberian Peninsula. *Science of The Total Environment*, 787, 147549.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147549>
- Cook, L. M., & McCuen, R. H. (2013). Hydrologic Response of Solar Farms. *Journal of Hydrologic Engineering*, 18(5), 536–541. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)HE.1943-5584.0000530](https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000530)
- Das Projekt Gondosolar*. (2024, Dezember 17). Gondosolar. <https://www.gondosolar.ch/das-projekt>
- Deplazes, C., & Deplazes, C. (2023, August 18). *Projekt-Präsentation Gemeindeversammlung*. www.energia-alpina.ch. https://www.energia-alpina.ch/fileadmin/user_upload/Bilder/PV_SedrunSolar/Sedrunsolar.pdf
- Der Bundesrat. (2023, März 17). *Bundesrat setzt Verordnungsänderung zur Umsetzung der Solaroffensive in Kraft*. admin.ch.
<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-93760.html>
- Dunjó, G., Pardini, G., & Gispert, M. (2003). Land use change effects on abandoned terraced soils in a Mediterranean catchment, NE Spain. *CATENA*, 52(1), 23–37.
[https://doi.org/10.1016/S0341-8162\(02\)00148-0](https://doi.org/10.1016/S0341-8162(02)00148-0)
- Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK. (2023, Juni 18). *Klima- und Innovationsgesetz*. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK.
<https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/abstimmungen/klima-und-innovationsgesetz.html#-1438049363>

- Etienne, C., Lehmann, A., Goyette, S., Lopez-Moreno, J.-I., & Beniston, M. (2010). Spatial Predictions of Extreme Wind Speeds over Switzerland Using Generalized Additive Models. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 49(9), 1956–1970. <https://doi.org/10.1175/2010JAMC2206.1>
- Frehner, A., Stucki, M., & Itten, R. (2024). Are alpine floatovoltaics the way forward? Life cycle environmental impacts and energy payback time of the worlds' first high-altitude floating solar power plant. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 68, 103880. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.103880>
- Gantner Instruments. (2023, Juni 12). *Innovation in Alpine Solar: Overcoming Winter Energy Challenges*. www.gantner-instruments.com. <https://www.gantner-instruments.com/blog/innovation-in-alpine-solar-overcoming-winter-energy-challenges/>
- Graf, F., Bebi, P., Braschler, U., De Cesare, G., Frei, M., Greminger, P., Grunder, K., Hählen, N., Rickli, C., Rixen, C., Sandri, A., & Springman, S. M. (2017). *Pflanzenwirkung zum Schutz vor flachgründigen Rutschungen* (WSL-Berichte 56; S. 42). Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.
- Heim, M. (2023, September 11). *Solaranlagen in den Alpen – jetzt wird es konkret*. srf.ch. <https://www.srf.ch/news/schweiz/alpine-solaranlagen-solaranlagen-in-den-alpen-jetzt-wird-es-konkret>
- Horn, R., Paul, R., Simota, C., & Fleige, H. (2004). Schutz vor mechanischer Belastung. In H. Blume, K. Stahr, W. Fischer, G. Guggenberger, R. Horn, H. Frede, & P. Felix-Henningsen (Hrsg.), *Handbuch der Bodenkunde* (1. Aufl., S. 1–15). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9783527678495.hbbk2002006>
- Huszno, L. (2021, Januar 27). *Schweiz hat weltweit erste hochgelegene schwimmende Solaranlage*. houseofswitzerland.org. <https://houseofswitzerland.org/de/swissstories/umwelt/schweiz-hat-weltweit-erste-hochgelegene-schwimmende-solaranlage>
- Kahl, A., Dujardin, J., & Lehning, M. (2019). The bright side of PV production in snow covered mountains. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1162–1167. <https://doi.org/10.1073/pnas.1720808116>
- Koehl, M., Heck, M., & Wiesmeier, S. (2018). Categorization of weathering stresses for photovoltaic modules. *Energy Science & Engineering*, 6(2), 93–111. <https://doi.org/10.1002/ese3.189>
- Kozel, R., & Sinreich, M. (2019). *Grundwasser in der Schweiz*.

- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5>
- Lambert, Q., Bischoff, A., Cueff, S., Cluchier, A., & Gros, R. (2021). Effects of solar park construction and solar panels on soil quality, microclimate, CO₂ effluxes, and vegetation under a Mediterranean climate. *Land Degradation & Development*, 32(18), 5190–5202. <https://doi.org/10.1002/ldr.4101>
- Le Bissonnais, Y., Prieto, I., Roumet, C., Nespoulous, J., Metayer, J., Huon, S., Villatoro, M., & Stokes, A. (2018). Soil aggregate stability in Mediterranean and tropical agro-ecosystems: Effect of plant roots and soil characteristics. *Plant and Soil*, 424(1–2), 303–317. <https://doi.org/10.1007/s11104-017-3423-6>
- Macknick, J., Hartmann, H., Barron-Gafford, G., Beatty, B., Burton, R., Seok-Choi, C., Davis, M., Davis, R., Figueroa, J., Garrett, A., Hain, L., Herbert, S., Janski, J., Kinzer, A., Knapp, A., Lehan, M., Losey, J., Marley, J., MacDonald, J., ... Walston, L. (2022). *The 5 Cs of Agrivoltaic Success Factors in the United States: Lessons from the InSPIRE Research Study* (NREL/TP-6A20-83566, 1882930, MainId:84339; S. NREL/TP-6A20-83566, 1882930, MainId:84339). <https://doi.org/10.2172/1882930>
- Margreth, S. (2015). *Basics for the design of snow drift measures Grundregeln für das Erstellen von Verwehungsverbauungen*. WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.
- Mendelsohn, M., Lowder, T., & Canavan, B. (2012). *Utility-Scale Concentrating Solar Power and Photovoltaic Projects: A Technology and Market Overview* (NREL/TP-6A20-51137, 1039803; S. NREL/TP-6A20-51137, 1039803). <https://doi.org/10.2172/1039803>
- Pohl, M., Alig, D., Körner, C., & Rixen, C. (2009). Higher plant diversity enhances soil stability in disturbed alpine ecosystems. *Plant and Soil*, 324(1–2), 91–102. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-9906-3>
- Rabaia, M. K. H., Abdelkareem, M. A., Sayed, E. T., Elsaid, K., Chae, K.-J., Wilberforce, T., & Olabi, A. G. (2021). Environmental impacts of solar energy systems: A review. *Science of The Total Environment*, 754, 141989. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141989>
- Ravi, S., Macknick, J., Lobell, D., Field, C., Ganesan, K., Jain, R., Elchinger, M., & Stoltenberg, B. (2016). Colocation opportunities for large solar infrastructures and agriculture in drylands. *Applied Energy*, 165, 383–392.

- <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.12.078>
- Razak, A., Irwan, Y. M., Leow, W. Z., Irwanto, M., Safwati, I., & Zhafarina, M. (2016). Investigation of the Effect Temperature on Photovoltaic (PV) Panel Output Performance. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 6(5), 682. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.6.5.938>
- Rixen, C., Stoeckli, V., & Ammann, W. (2003). Does artificial snow production affect soil and vegetation of ski pistes? A review. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 5(4), 219–230. <https://doi.org/10.1078/1433-8319-00036>
- Sahu, A., Yadav, N., & Sudhakar, K. (2016). Floating photovoltaic power plant: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 66, 815–824. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.051>
- Schink, M., Herndl, M., Kandolf, M., & Böhner, A. (2013). *Bedeutung von Winterniederschlag, Schneespeicherung und -schmelze auf die Grundwasserneubildung am Almstandort Stoderzinken*.
- Schlegel, J. (2021). *Auswirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Biodiversität und Umwelt*. Bundesamt für Energie BFE.
- Schrott, L., & Blöthe, J. (2020). 1.6 Erdoberflächenprozesse im Hochgebirge – Der Einfluss des Klimawandels. *Lozán J. L., S.-W. Breckle, H. Graßl et al. (Hrsg.), Warnsignal Klima. (Hochgebirge im Wandel)*, 53–61. <https://doi.org/10.25592>
- Schürch, M., Kozel, R., Biaggi, D., & Weingartner, R. (2010). Schürch M., Kozel R., Biaggi D. & Weingartner R. (2010): Typisierung von Grundwasserregimen in der Schweiz – Konzept und Fallbeispiele. *Gas Wasser Abwasser* 11/2010: 955-965. *Gas Wasser Abwasser*, 955–965.
- Société Mont-Soleil. (2024). *PV, agriculture et nature: Mont-Soleil triplement gagnant*. pv mont-soleil. <https://www.pv-mont-soleil.ch/un-projet-en-cohabitation>
- Solsarine. (2024, Februar 8). *SolSarine 2.0 Solarstrom aus der Region*. [solsarine.ch. https://solsarine.ch/#toggle-id-12](https://solsarine.ch/#toggle-id-12)
- Streit, K., Hagedorn, F., Hiltbrunner, D., Portmann, M., Saurer, M., Buchmann, N., Wild, B., Richter, A., Wipf, S., & Siegwolf, R. T. W. (2014). Soil warming alters microbial substrate use in alpine soils. *Global Change Biology*, 20(4), 1327–1338. <https://doi.org/10.1111/gcb.12396>
- Vasel, A., & Iakovidis, F. (2017). The effect of wind direction on the performance of solar PV plants. *Energy Conversion and Management*, 153, 455–461. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.09.077>

- Vuichard, P., Stauch, A., & Wüstenhagen, R. (2021). Keep it local and low-key: Social acceptance of alpine solar power projects. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 138, 110516. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110516>
- Zischg, A., Costa, R., Flury, C., & Schild, A. (2012). EINFLUSS DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BEWIRTSCHAFTUNG AUF ALPINE NATURGEFAHREN. *Interpraevent, 12th congress of interpraevent 2012 Grenoble / France*, INTERPRAEVENT, Klagenfurt, S. 833-846.
- Zünd, M. (2022, Januar 31). *SOLARSTROMANLAGEN: BESSER IN DEN BERGEN ODER IM MITTELLAND?* energiaplus.
<https://energeiaplus.com/2022/01/31/solarstromanlagen-besser-in-den-bergen-oder-im-mittelland/>